
PENGARUH METODE *CROSSWORD PUZZLE* BERBASIS MEDIA REALIA TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR DI GUGUS II KECAMATAN JEREBUU

Maria Desidaria Noge
Dosen di STKIP Citra Bakti
Email: ennynoge@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (*Quasi Experiment*) dengan rancangan penelitian *Non-Equivalent Control Group Design*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara siswa yang belajar menggunakan metode *Crossword Puzzle* berbasis media *Realia* dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional pada siswa kelas IV di gugus II Kecamatan Jerebuu. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis statistik uji-t. Sebelum menghitung uji-t, terlebih dahulu dicari nilai *Gain Score dinormalisasi (GSn)*. Dari perhitungan tersebut diperoleh rata-rata hasil belajar Bahasa Inggris, yakni rata-rata hasil belajar bahasa Inggris kelompok eksperimen lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar Bahasa Inggris kelompok kontrol ($0,53 > 0,37$). Hasil uji-t diperoleh t_{hitung} (5,673) dan t_{tabel} (2,052) dengan derajat kebebasan (db) = $n_1 + n_2 - 2 = 27$ dan taraf signifikansi 5%, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode *Crossword Puzzle* berpengaruh terhadap hasil belajar Bahasa Inggris pada siswa kelas IV Gugus II Jerebuu tahun ajaran 2018/ 2019.

Kata-kata kunci: metode *Crossword Puzzle*, hasil belajar bahasa Inggris, media *realia*

Abstract

This research was quasi-experiment research with *Non-Equivalent Control Group* research design. This research aimed at finding out the difference of English learning achievement between students who studied through *Crossword Puzzle* method based-*Realia* media with students who studied through conventional method of class IV in Group II Jerebuu district. The data obtained were analyzed using t-test statistical analysis. Before calculating the t-test, first the normalized *Gain Score (Gsn)* was found. From the analysis got the average of English learning achievement that was, the average of English learning achievement of experiment group was higher than the average of English learning achievement of control group ($0,53 > 0,37$). The result of T-test achieved T_{count} (5.673) and T_{table} (2.052) with degrees of freedom (db) = $n_1 + n_2 - 2 = 27$ and significant level 5%, then $t_{count} > t_{table}$. Thus it can be concluded that *Crossword Puzzle* method based-*Realia* media influenced upon English learning achievement of class IV in Group II Jerebuu district in the school year 2018/2019.

Keywords: *Crossword Puzzle* method, English learning achievement, *Realia* media

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil survei dan wawancara di beberapa Sekolah Dasar di kecamatan Jerebuu, kemampuan bahasa Inggris dan penguasaan kosakata siswa masih sangat rendah dan jauh dari yang diharapkan. Ini terjadi karena beberapa hal: (1) kurangnya guru yang sesuai dengan bidang keahlian bahasa Inggris. Saat ini, guru yang mengajar bahasa Inggris merupakan guru dari mata pelajaran lain; (2) mata pelajaran bahasa Inggris dimasukkan dalam kurikulum sekolah namun dimasukkan sebagai muatan lokal mengingat kurangnya tenaga guru bahasa Inggris; (3) rendahnya minat dan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris; (4) minimnya sarana dan prasarana serta sumber belajar bahasa Inggris; (5) guru belum menguasai metode ataupun strategi dan media pembelajaran bahasa Inggris yang baik dan benar; (6) mata pelajaran bahasa Inggris hanya berlaku bagi siswa kelas tinggi. Hal ini sangat jauh berbeda dengan terjadi di negara lainnya. Menurut Wang (dalam Noge, 2017), pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang diterapkan banyak menekankan pada kemampuan berfikir kritis, penggunaan bahasa yang realistis, pembelajaran

bahasa yang berpusat pada siswa (*student-centered classroom*) dan menekankan pula pada kualitas proses pembelajaran. Untuk menghindari terjadinya hal ini, guru perlu melakukan revolusi terkait dengan metode yang digunakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar Bahasa Inggris antara siswa yang dibelajarkan menggunakan metode *Crossword Puzzle* dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan metode konvensional pada siswa kelas IV Gugus II Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada? Cara pemecahannya adalah dengan menggunakan langkah-langkah metode *Crossword Puzzle* berbasis media realia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Bahasa Inggris antara siswa yang dibelajarkan menggunakan metode *Crossword Puzzle* berbasis media realia dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan metode konvensional pada siswa kelas IV Gugus II Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. Manfaat penelitian bagi semua pihak adalah memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai pengaruh metode *Crossword Puzzle* secara detail sebagai

upaya meningkatkan penguasaan kosakata siswa Sekolah Dasar; menganalisis pemberian metode *Crossword Puzzle* berbasis media realia dalam upaya meningkatkan penguasaan kosakata siswa Sekolah Dasar; sebagai bahan masukan atau *input* bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan materi pembelajaran yang sama; dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki proses pembelajaran Bahasa Inggris terutama dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa.

Pembelajaran Bahasa Inggris pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar diibaratkan dengan mengajari seorang bayi bahasa ibu (*mother tongue*). Secara umum anak-anak kita di sekolah dasar belum mengenal Bahasa Inggris, sehingga hal itu akan berdampak pada pola pembelajaran Bahasa Inggris pada tingkat SD yang lebih bersifat pengenalan. Sehingga diusahakan sedapat mungkin agar tercapai apa yang disebut “kesan pertama yang mengesankan” yang selanjutnya sebagai motivasi bagi mereka untuk mengeksplorasi wawasan berbahasa Inggris pada tataran lebih lanjut. Dalam pengenalan Bahasa Inggris untuk siswa pengguna bahasa Indonesia, kita

hendaknya menganggap siswa tersebut seorang bayi yang baru mulai belajar bahasa. Kita tidak dapat memulai pengenalan belajar bahasa dengan cara menghafalkan kata dan arti, mengenalkan *tenses*, dan yang lainnya seperti kita belajar di bangku SMA. Banyak sekali buku-buku pelajaran Bahasa Inggris untuk SD yang ditulis dengan gaya seperti itu. Pola pembelajaran Bahasa Inggris dengan tingkat pengenalan sedapat mungkin diciptakan suasana bahwa di ruangan itu adalah ruangan yang segala bentuk tampilan berbahasa menggunakan Bahasa Inggris.

Penggunaan metode dalam kegiatan belajar pembelajaran sangat perlu karena untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa metode yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran sangat berguna baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, metode dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa

(pengguna metode pembelajaran) dapat mempermudah proses belajar, karena setiap metode pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses belajar siswa.

Soeparno (1988: 60) menyatakan bahwa permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara yang menggembarakan. Metode permainan merupakan metode ampuh yang dapat membangkitkan gairah dan semangat belajar siswa serta membuat siswa merasa tidak bosan dan jenuh. Dengan metode permainan, siswa bahkan mungkin akan mencintai materi tersebut walau sulit sekalipun. Adapun permainan edukatif yang sering digunakan sebagai metode yang menarik dalam pembelajaran, yakni *Crossword Puzzle* (teka-teki silang). *Crossword Puzzle* (teka-teki silang) merupakan metode belajar mengajar yang fun tanpa menghilangkan esensi belajar yang sedang berlangsung. Menurut Johnson (2004: 113), *Crossword Puzzle* adalah suatu permainan teka-teki (*puzzle*) silang atau sejenisnya yang berguna untuk mempelajari pola pikir, pemikiran logis, sistem pendekatan serta pemecahan masalah secara umum. Selain itu, Prihantoro (2014) mengemukakan

bahwa salah satu bentuk permainan yang dapat dimanfaatkan sebagai teknik/metode pembelajaran bahasa Inggris adalah *Crossword Puzzle* (teka-teki silang) merupakan permainan teka teki silang yang dibuat untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris. *Crossword Puzzle* (teka-teki silang) merupakan salah satu metode pembelajaran yang dikembangkan dari strategi *active learning*, metode ini diklasifikasikan oleh Silberman (2009) pada *active learning* bagian keempat yaitu tentang “bagaimana agar belajar tidak lupa”..

Selain metode, media pun menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Romiszowski (dalam Wibawa, 1992) menjelaskan bahwa media adalah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang atau benda) kepada penerima pesan yaitu siswa. Media telah dikenal sebagai alat bantu mengajar yang seharusnya dimanfaatkan guru dalam proses pembelajaran, karena media pembelajaran merupakan sarana bagi guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam aktivitas pembelajaran bahasa Inggris, media realia

menjadi salah satu alat bantu visual yang berguna bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Pujita (2006 :15) mengungkapkan bahwa ciri media realia adalah benda asli benda dalam keadaan utuh, dapat dioperasikan, hidup, dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya. Menurut Rusman (2005: 2), media realia yaitu semua media nyata di dalam ruang kelas, tetapi dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan observasi pada lingkungannya. Media ini merupakan objek nyata suatu benda, contohnya: benda-benda yang ada di kelas, di luar ruangan, di rumah sakit, di pantai dan benda lainnya di sekitar kita. Media benda nyata sangat dianjurkan karena siswa akan lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: metode *Crossword Puzzle* berbasis media realia berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa kelas IV Sekolah Dasar di gugus II Kecamatan Jerebuu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV Sekolah Dasar gugus

II Kecamatan Jerebuu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV Gugus II kecamatan Jerebu'u. sedangkan sampel penelitian ini adalah adalah siswa kelas IV SDK Gurusina sebanyak 15 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas IV SDN Bena yang berjumlah 14 siswa sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes objektif yakni *pre-test* dan *post-test*. Data hasil belajar bahasa Inggris siswa diperoleh dari tes objektif (pilihan ganda) dengan penskoran benar mendapat nilai 1 dan salah mendapatkan nilai 0. Teknik penskoran akhir menggunakan skala 0-100. Tes ini terdiri dari soal -soal yang mengungkap tentang penguasaan kosakata siswa terhadap pelajaran bahasa Inggris yang diperoleh. Perangkat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tes hasil belajar ini digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar bahasa Inggris. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis statistik uji-t. Metode analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data selama penelitian. Data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan

menggunakan tingkat atau taraf keberhasilan, sehingga dapat dibandingkan hasil belajar bahasa Inggris yang dilakukan. Instrumen penelitian adalah tes objektif pilihan ganda hasil belajar bahasa Inggris.

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (*Quasi Experiment*) dengan rancangan penelitian yaitu *Non Equivalent Control Group Design*. Data yang merupakan hasil dari penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini (Koyan, 2012): (1) menentukan rentang data atau *range*, (2) membuat tabel distribusi frekuensi, (3) menghitung *Mean* (M), *Median* (Me) dan *Modus* (Mo), (4) penyajian data dengan grafik, (5) mencari Standar Deviasi (SD), dan (6) uji prasyarat analisis yakni: uji normalitas sebaran data, uji homogenitas varians, dan uji hipotesis. Sebelum menguji hipotesis dengan menggunakan rumus *t-test*, terlebih dahulu dilakukan perhitungan *Gain Score* dinormalisasi (GS_n) dari masing-masing kelompok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji t dengan menggunakan rumus *Polled*

Varians, hal ini dikarenakan data penelitian ini homogen dan $n_1 \neq n_2$, maka untuk menghitung *t-test* kita gunakan rumus *polled varians* dengan db $(n_1 + n_2) - 2$. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu menguji persyaratan analisis dan mencari nilai *Gain score dinormalisasikan*. Uji persyaratan analisis terdiri dari dua yaitu uji normalitas dan uji homogenitas varian. Pengujian persyaratan analisis menggunakan aplikasi SPSS 16.00 *from windows* untuk mengetahui normalitas dan homogenitas varians.

Uji normalitas sebaran data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik *Kolmogrov-Smirnov*. Berdasarkan uji normalitas data pada kelompok eksperimen diperoleh angka statistik = 0,213 dengan df = 15, nilai signifikan 0.067 lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar kelompok eksperimen berdistribusi normal. Sedangkan, uji normalitas data pada kelompok kontrol diperoleh angka statistik = 0,189 dengan df = 14, nilai signifikan 0.188 lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar kelompok kontrol berdistribusi normal. Rangkuman hasil belajar bahasa Inggris dengan analisis uji

persyaratan normalitas dan disajikan pada Tabel 1 homogenitas serta uji hipotesis

Tabel 1. Hasil Analisis Data

No	Uji Analisis	Kelompok		Taraf Signifikan 5%
		Eksperimen	Kontrol	
1	Normalits Data	0,067	0,188	0,05
2	Homogenitas	0,514		0,05
3	Hipotesis	5,673		2,052

Menguji homogenitas varians dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa varians hasil belajar pada sampel kelompok yang belajar menggunakan metode *Crossword Puzzle* berbasis media realia dan sampel kelompok dengan metode konvensional berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama dari segi statistik. Untuk menguji homogenitas varian dapat menggunakan teknik analisis program SPSS 16.00 from Windows. Kriteria agar varians dikatakan homogen jika angka signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Dari uji homogenitas yang dilakukan diperoleh hasil uji homogenitas pada *Levene statistic* menunjukkan angka 0,514 dengan taraf signifikan 0,480 lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data homogen.

Berdasarkan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas varians dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan homogen. Oleh karena itu, uji hipotesis dengan *t-test* dapat dilakukan. Dari perhitungan *Gain score dinormalisasikan*, rata-rata hasil belajar bahasa Inggris siswa kelompok eksperimen lebih besar dari rata-rata kelompok kontrol, yakni $0,53 > 0,37$. Diperoleh $t_{hitung} = 5,673$ dan $t_{tabel} = 2,052$ untuk $db = n_1 + n_2 - 2 = 27$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Ternyata $t_{hitung} = 5,673 > t_{tabel} = 2,052$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar bahasa Inggris antara siswa yang belajar dengan menggunakan metode *Crossword Puzzle* berbasis media realia dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Dengan demikian disimpulkan bahwa metode

Crossword Puzzle berbasis media realia berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas IV Gugus II Kecamatan Jerebuu tahun ajaran 2018/ 2019.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Avi Aldini Saputri (2017) berjudul: Pengaruh Media *Crossword Puzzle* Dalam Meningkatkan *Vocabulary* Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas III di MI Negeri Watuagung Tambak. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan *vocabulary* siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris yang menggunakan media *Crossword Puzzle* lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan media *Crossword Puzzle*. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata *N-Gain* kelas eksperimen adalah 0,497474 tergolong kategori sedang dan untuk *N-Gain* kelas kontrol adalah 0,126442 tergolong kategori rendah. Dengan kata lain, penggunaan media *Crossword Puzzle* berpengaruh positif dalam meningkatkan *vocabulary* siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar Bahasa Inggris kelompok eksperimen lebih besar dari rata-rata hasil belajar kelompok kontrol yaitu $0,53 > 0,37$. Hasil $t_{hitung} = 5,673 > t_{tabel} = 2,052$, dengan derajat kebebasan (db) = $n_1 + n_2 - 2 = 27$ dan taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa metode *Crossword Puzzle* berpengaruh terhadap hasil belajar Bahasa Inggris siswa kelas IV Gugus II Kecamatan Jerebuu Tahun Ajaran 2018/2019.

Berdasarkan beberapa temuan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. (1) Untuk siswa, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan acuan bagi siswa untuk selalu meningkatkan kemampuan belajar dalam hal penguasaan kosakata untuk dapat berbicara Bahasa Inggris dengan baik. (2) Untuk guru, diharapkan agar mampu menggunakan metode *Crossword Puzzle* berbasis media realia dalam pembelajaran serta selalu memperhatikan karakter dari masing-masing siswa demi meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata siswa dalam pelajaran Bahasa Inggris.

Di sisi lain, guru mampu untuk mengembangkan metode yang ada dengan kultur budaya setempat sehingga memacu siswa untuk bersemangat dalam belajar. (3) Untuk penggiat pendidikan, disarankan menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut dengan materi dan ruang lingkup yang lebih luas. (4) Untuk para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan dalam pembelajaran Bahasa Inggris atau mata pelajaran lain, diharapkan agar mampu menggunakan penelitian ini sebagai landasan dan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, Philip E. 2004. *Bukan Cara Belajar Biasa*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer
- Koyan, I Wayan. 2012. *Statistik Pendidikan Teknik Analisis Data Kuantitatif*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Press
- Noge, Maria Desidaria. 2017. *Efektivitas Model Pembelajaran ICARE berbasis Media Autentik "Berbabe" terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Tunas Bangsa Vol. 4 No. 2 Agustus 2017
- Prihantoro, Agung. 2014. *100 Games for Teaching English: Pusparagam Permainan Seru untuk Mengajar Reading, Listening, Speaking, Writing, dan Developing Vocabulary*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pujita. 2006. Media Pembelajaran. (online). (<http://wordpress.com>, terakhir pada 25 Februari 2018)
- Rusman. 2005. Inisiasi Komputer dan Media Pendidikan. Tersedia: www.geocities.com/novyant/Ssinisiasikomputrdanmediapendidikan/. (09 Januari 2018)
- Saputri, Avi Aldini. 2017. Pengaruh Media *Crossword Puzzle* dalam Meningkatkan *Vocabulary* Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas III di MI Negeri Watuagung Tambak. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Silberman, Mel. 2009. *Active Learning: 101 Metode Pembelajaran Aktif*, terj. Sarjuli (Yogyakarta: Pustaka Madani), hlm. viii.
- Soeparno. 1988. *Media Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: PT. Intan Pariwara
- Wibawa, B. dan Mukti. 1992. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Dikti